

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI

"SERVIS" KAFEDRASI
SAMARQAND SHAHRIDAGI "SHASHLIK.UZ" XUSUSIY
KORXONASI

**«SOG'LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH»**

MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MA'RUZA MATERIALLARI

TO'PLAMI

Samarqand

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“SERVIS” KAFEDRASI

**SAMARQAND SHAHRIDAGI “SHASHLIK.UZ” XUSUSIY
KORXONASI**

**«SOG‘LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH» MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN MA’RUZA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Samarqand, 2026 yil 20 may

“Sog‘lom ovqatlanish va funksional mahsulotlar: Innovatsiyalar, salomatlik va rivojlanish”. Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallari. Samarqand, SamISI, 2026 yil, 20 may. 417 bet.

“Здоровое питание и функциональные продукты: инновации, здоровье и развитие”. Материалы Республиканской научно-практической конференции. Самарканд, СамИЭС, 20 мая 2026 г. 417 стр.

Ushbu ilmiy-amaliy anjuman materiallarida Respublikamizda sog‘lom ovqatlanish va funksional mahsulotlarining innovatsion texnologiyalari hamda inson salomatligi va ovqatlanishini rivojlantirish istiqbolari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, sog‘lom ovqatlanish va funksional oziq-ovqat mahsulotlarining ilmiy asoslari, sog‘lom ovqatlanish sohasida innovatsion texnologiyalar va ilmiy tadqiqotlar, mahalliy xomashyolardan tayyorlanadigan funksional mahsulotlar texnologiyalari va ularning ahamiyati, oziq-ovqat xavfsizligi va sifatni ta‘minlash masalalari (sanitariya va standart talablari), aholi qatlamlarining yoshi va mehnat sharoitlariga mo‘ljallangan funksional ovqatlanish yechimlari hamda funksional oziq-ovqat mahsulotlari bozorining iqtisodiy ko‘rsatkichlari va rivojlanish istiqbollari o‘id masalalar yoritilgan. Bundan tashqari, respublikamizda to‘g‘ri va sog‘lom ovqatlanish hamda funksional mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda xomashyo, tayyor mahsulot, kaloriya, oziq-ovqat xavfsizligi, yoshga doir mehnat faoliyati va funksional mahsulotlarning iqtisodiy ko‘rsatkichlarining hozirgi kundagi dolzarb muammolari va ularning yechimlari bo‘yicha ilmiy-nazariy hamda amaliy tavsiyalarga ega bo‘lgan ma‘ruzalar o‘rin olgan.

To‘plamdagi materiallardan professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrlar, talabalar va soha mutaxassislari foydalanishlarim mumkin.

Tashkil qo‘mita a‘zolari:

O.M.Pardayev	SamISI Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor
T.S.Sharipov	SamISI O‘quv ishlari prorektori
I.X.Shukurov	SamISI Servis kafedrasini mudiri, dotsent
R.Normaxmatov	SamISI Servis kafedrasini professori
A.A.Saloev	Samarqand shahar “Shashlik.uz” xususiy korxonasi rahbari
F.Axmedjanova	SamISI Servis kafedrasini professori v.b.
J.S.Fayziev	SamISI Servis kafedrasini dotsenti
Z.E.Mamarasulov	SamISI Servis kafedrasini dotsent v.b.
Z.Sh.Suvonov	SamISI Servis kafedrasini katta o‘qituvchisi

TEXNIK MUHARRIR:

U.A.Abdurayimov

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas‘ul. Maqolalarning mazmun va orfografik xatosi uchun mualliflar o‘zi javobgar.

TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA HAL ETISH YO‘NALISHLARI

Tashov Mizrob Maxmudovich - “Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Sayyohlik yo‘nalishini tanlash bo‘yicha qarorlarni qabul qilish jarayoni turizm infratuzilmaning mavjudligi bilan qat’iy bog‘liqdir. Turizm infratuzilmasi sayyohlik sanoatining rivojlanishiga turtki beruvchi va jalb etuvchi bozor omillari vazifasini bajaradi. Maqolada muallif turizm infratuzilmasini rivojlantirish muammolarini innovatsion yondashuv asosida hal etish yo‘nalishlarini ishlab chiqqan.

Kalit so‘zlar: turizm, infratuzilma, strategiya, iqtisodiyot, valyuta, daromad, normativ-huquqiy baza, transport, mehmonxona, menejment, marketing, konsepsiya, hudud, erkin turistik zona, turistik-rekreasion.

Аннотация: Процесс принятия решений по выбору туристического направления тесно связан с наличием туристической инфраструктуры. Туристическая инфраструктура выполняет функцию рыночного фактора, стимулирующего и привлекающего развитие туристической индустрии. В статье автор разработал направления решения проблем развития туристической инфраструктуры на основе инновационного подхода.

Ключевые слова: туризм, инфраструктура, стратегия, экономика, валюта, доход, нормативно-правовая база, транспорт, гостиница, менеджмент, маркетинг, концепция, регион, свободная туристическая зона, туристско-рекреационный.

Abstract: The process of making decisions on choosing a tourist destination is closely related to the availability of tourism infrastructure. Tourism infrastructure serves as a market factor that stimulates and attracts the development of the tourism industry. In the article, the author has developed directions for solving the problems of tourism infrastructure development based on an innovative approach.

Key words: tourism, infrastructure, strategy, economy, currency, income, regulatory and legal framework, transport, hotel, management, marketing, concept, region, free tourism zone, tourist and recreational.

Turizm xizmatlari sohasi jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy-ma’rifiy, siyosiy va boshqa munosabatlarni qamrab oluvchi tizim sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu sababli sohadagi subyektlar o‘rtasida munosabatlar serqirra, keng qamrovli va murakkab munosabatlar bo‘lib, ularni aniq, qat’iy o‘rnatilgan va barqaror huquqiy normalar bilan tartibga solmasdan turizmdan ko‘zlangan maqsadga erishish qiyin. Turizm xizmatlari sohasining rivojlanishi infratuzilma jihatdan optimal va xizmatlar bozori konyukturasiga nisbatan egiluvchan bo‘lsa, xizmat ko‘rsatish sifati va samaradorligi shuncha yuqori bo‘ladi. Turizm xizmatlari sohasida infratuzilmani rivojlantirish va iqtisodiy mexanizmlarini tashkil etishni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish milliy iqtisodiyot miqyosida bir qator ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi. Masalan, infratuzilmani rivojlantirish asosida aholining ish bilan bandligini ta’minlash, soha vakillarining ishbilarmonlik faolligini oshirish, ko‘rsatilayotgan xizmatlarning tezkor tashkil etilishi va boshqalarni yaxshilanishiga sabab bo‘ladiki, pirovardda bularning barchasi mamlakat aholisining turmush darajasi va sifatining oshishiga olib keladi.

Bugungi kunda (pandemiyadan keyin) O‘zbekistonda turizm xizmatlari sohasini jadal rivojlantirish maqsadida unga milliy iqtisodiyotning “o‘shish

nuqtalaridan” biri sifatida qaralayotgan bo‘lsada, soha faoliyatida foydalanilmayotgan imkoniyatlar, infratuzilmani rivojlantirish va iqtisodiy mexanizmlarini tashkil etish jihatdan kamchiliklar va muammolarning mavjudligi ko‘zga tashlanmoqda. O‘tkazilgan tahlil natijalariga ko‘ra, mamlakatda iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari: transport, mehmonxonalar biznesi, umumiy ovqatlanish, savdo-sotiq va boshqa maishiy sohalarda ham ikkilamchi talabning yuzaga kelishi natijasida bir qator kamchilik va muammolarning yuzaga kelayotganligi aniqlandi. Bizningcha, ushbu kamchiliklar quyidagilar:

- O‘zbekistonga tashrif buyurgan yoki ichki sayyohning ko‘pchiligi geolokatsiya tizimi yaxshi yo‘lga qo‘yilmaganini, mamlakatga mustaqil tashrif buyuruvchi sayyoh o‘zi istagan joyga borishda va istagan narsasini topishda qiyinchiliklarga duch kelishini aytishgan. Keyingi muhim e’tirozlardan biri – bu internet sifati o‘rtacha ko‘rsatkichdan pastligi, mehmonxonalar, restoran, kafe, jamoat transportlarida Wi-Fi tizimi juda zaif ishlashi yoki umuman mavjud emasligidir;

- Mamlakatda turizm infratuzilmasining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanmish - mehmonxonalar va transport xizmatlari narxi oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar (kiyim-kechak, ichimliklar, sovg‘alar v.b.) bilan taqqoslanganda, ancha yuqori hisoblanadi. Mamlakat hududlarini bir-biri bilan bog‘lashda muammoli vaziyatlar mavjud (masalan, turistik mavsumning eng qaynoq paytlarida ham Shahrhisabzdan Xivaga to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yilmagan);

- Mamlakatga tashrif buyurgan turistlar fikriga ko‘ra, O‘zbekistonga sayohat qilishdagi eng katta noqulaylik ro‘yxatdan o‘tish bilan bog‘liq. Mamlakatga kirish va chiqish uchun, hatto mehmonxonada joylashish va tark etish jarayonida ham alohida blanka to‘ldiriladi. Shuningdek, O‘zbekistonda valyutani xususiy ayirboshlash shoxobchalari mavjud emas va uni faqat banklarda va ixtisoslashgan ayirboshlash xizmatlarida almashtirish mumkin. Ustiga ustak, shanba yakshanba kunlari aksariyat banklarning faoliyat yuritmasligi sababli valyutani ayrboshlashning deyarli imkoni yo‘q;

- Butun dunyoda xizmat sektorida, turizm infratuzilmasining asosiy tayanch nuqtalaridan biri xususan, mehmonxonona tarmog‘ida qo‘shimcha qiymat solig‘i (QQS) mutlaqo yo‘q yoki juda ham katta farq bilan iqtisodiyotda o‘rnatilgan umumiy qo‘shimcha qiymat solig‘idan past stavkada belgilangan. Masalan, turizm sohasi yaxshi rivojlangan Turkiyada QQS 18 foiz qilib belgilangan, ammo mehmonxonalar uchun 8 foiz. Germaniya, Gretsiya, Fransiya – hammasida mehmonxonalar uchun QQS kamida 2 barobar past. Ammo O‘zbekistonda bu barcha xo‘jalik yurituvchi subyektlar uchun bir xil 12 foizlik stavka belgilangan. Bu ham, o‘z navbatida, mehmonxonona xizmatlarining narxiga o‘z ta’sirini ko‘rsatadi;

- Bugungi kunda turizm sohasini ijtimoiy inratuzilma tarmoqlarida reklama uchun eng arzon qulay vosita bo‘lsada, turistlarning fikricha, unda O‘zbekiston haqida to‘liq ma’lumot olishning iloji yo‘q. Misol uchun, din ishlari bo‘yicha qo‘mita ma’lumotlariga ko‘ra, hozirda Turkiyada 30 milliondan ziyod Naqshbandiya tariqatiga e’tiqod qiluvchi insonlar istiqomat qiladi. Ammo o‘tkazilgan so‘rovnomalarga ko‘ra, ularning ko‘pchiligi shayx Bahouddin Naqshband maqbarasining Buxoroda ekani haqida ma’lumotga ega emas;

- Tashrif buyuruvchilarning fikricha, mehmonxona nomerlarining sifatini oldindan bilish qiyin, tanlov jarayonida turli xil variantlarni bir biri bilan solishtirish biroz murakkab. Shuningdek, mamlakatda 3-4 kategoriyaga mos keladigan sifatli jamoaviy turar joy binolari yetishmaydi.

- Aeroport va stansiyadan shahar markaziga aniq yo‘riqnomalar taqchilligi mavjud, taksilar: xavfsizlik kamarlarini majburiy holatlardagina taqadilar, restoran, muzey va shahar maydonlarida toza va sifatli hojatxonalar qurishga ehtiyoj borligi, ko‘chalarda mavjud teshiklarni ta‘mirlash, xavfsiz piyodalar o‘tish joyi, yo‘lni tekislash, elektr va suv ta‘minotini tarmog‘ida uzluksizlik tizini tatomillashtirish, o‘simliklarni saqlash va suvni tejash bilan bog‘liq shahar sug‘orish tizimi kamhiliklarni mavjudligi

- Tezkor shaharlashuv, mehmonlar oqimining ortishi va global turizm tendensiyalari shaharining o‘ziga xosligini, ekologik va ijtimoiy muvozanatni xavf ostiga qo‘yishi mumkin.

O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish Konsepsiyasida yuqorida qayd etilgan va o‘z yechimini kutayotgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha aniq vazifalar va chora tadbirlar Dasturi belgilangan. Lekin shunga qaramasdan, ularning amaliyotda hali ham mavjudligi bir tarafdin O‘zbekistonda turizm xizmatlarini jadal rivojlantirish borasidagi izchil siyosatning samaradorligi past darajada ekanligidan dalolat bersa, ikkinchi tomondan ularni jahonda ro‘y bergan pandemiya oqibatlarining salbiy natijasi deb baholash mumkin. Shuningdek, bu holatlar hududlar turistik jozibadorligining pasayishiga hamda turistik mahsulotlarga bo‘lgan talabning kamayishiga olib kelishi mumkin.

Yuqorida aytilganlarning barchasi eng istiqbolli yo‘nalishlardan biri sifatida barqaror rivojlanish konsepsiyasi asosida mavjud vaziyatni kompleks hal etish zarurligini ko‘rsatadi. Sababi, bugungi kunda rivojlangan mamlakatlar tajribasi mamlakatda pandemiyaning salbiy oqibatlarini bartaraf etish, turizm xizmatlari sohasini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish va sohada faoliyat yuritayotgan xo‘jalik sub‘ektalrining faolligini oshirishda turizmni barqaror rivojlantirish tamoyillarini joriy qilish muhim ekanligini ko‘rsatmoqda.

Ta‘kidlash zarurko, so‘nggi o‘n yillik davrda turizm xizmatlari sohasida barqaror o‘sish sur‘atlari kuzatildi. Bu, o‘z navbatida, sohaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va bugungi kunda jiddiy muammolardan biriga aylangan bandlikning ijobiy dinamikasini ta‘minladi. Shu bilan birga, ushbu o‘sish tendensiyasi turizmning ekologik barqarorligi, tabiiy resurslarni iste‘moli va iqlim o‘zgarishiga ta‘siri nuqtai nazaridan jiddiy muammolarni ham keltirib chiqardi. Pirovardda ushbu muammolar turistik xizmatlarni ko‘rsatuvchi sub‘ektlarning faoliyat samaradorligiga, ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlariga o‘zining salbiy ta‘sirini o‘tkazmay qolmadi. Fikrimizcha, mazkur muammolarning barchasini hal qilish turizm xizmatlari sohasini mas‘uliyatli qayta tiklash uchun asos bo‘lishi kerak. Chunki turizm xizmatlari sohasining barqaror rivojlanishi har bir shaxs va butun jamiyat farovonligi yo‘lidagi ehtiyojlarni muvozanatlash qobiliyatiga ko‘p jihatdan bog‘liq bo‘ladi.

1-jadval

Turizm infratuzilmasini rivojlantirish muammolarini innovatsion yondashuv asosida hal qilish yo'nalishlari

Muammo	Muammoning standart yechimi	Muammoni innovatsion yondashuv asosida hal qilish
Turizm resurslaridan foydalanish	sayyohlik marshrutlarini, shu jumladan tashrif buyurish uchun standart joylarni shakllantirish	turistlar uchun noma'lum hududlarga turistik marshrutlarni shakllantirish yoki tadbirlarni rekonstruksiya qilish kabi jozibali tadbirlardan foydalanish; folklor jamoalarining konsertlari va boshqalar.
Infratuzilmani rivojlantirish (xizmat ko'rsatish sifatini ta'minlash)	Mehmonxonona misolida	
	mehmonxonani eskirgan uskunalar (televizorlar, kompyuterlar, bron qilish tizimlari va boshqalar) bilan jihozlash; ishda xodimlarni boshqaruvning an'anaviy usullaridan foydalanish	mehmonxonani ilmiy-texnik taraqqiyotning zamonaviy darajasiga mos ravishda jihozlash, mijozlarning ehtiyojlarini hisobga olgan holda, shuningdek, mijozlar va xodimlar uchun xizmat ko'rsatish jarayonining ergonomikasi va qulayligini hisobga olgan holda; yangi va xilma-xil xizmatlarni ishlab chiqish va taklif qilish
Normativ-huquqiy bazani shakllantirish	me'yoriy hujjatlarni (NHB) shakllantirishda eskirgan ma'lumotlardan foydalanish; mahalliy xususiyatlarni hisobga olmagan holda federal dasturlar asosida rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish	ma'lum bir mintaqada turizm rivojlanishining batafsil tahlilini o'tkazish; NHBlarni ishlab chiqishda jamoat tashkilotlari va manfaatdor tijorat tuzilmalarini jalb qilish; NHBga aniq biznes loyihalarini kiritish
Turizm sohasida kadrlar tayyorlash	eskirgan o'quv dasturlari yordamida darslarda nazariy tayyorgarlikdan foydalanish	nazariy va amaliy mashg'ulotlarni vizualizatsiya vositalaridan foydalanish va amaliyot o'tash imkoniyati bilan uyg'unlashtirish; masofaviy ta'limdan foydalanish
Turizm ma'lumotlarini shakllantirish	bosma reklama materiallaridan ustun foydalanish (flyerlar, broshyuralar, kataloglar)	reklama video materiallaridan foydalanish (masalan, O'zbekiston haqida ma'lumot beruvchi film yaratish uchun xorijiy ommaviy axborot vositalarini jalb qilish (masalan, "Yomon eslatmalar" teleko'rsatuvi)); turizm resurslari, marshrutlari, infratuzilmasi va boshqalarning to'liq, ishonchli, axborot beruvchi, hamma uchun ochiq ma'lumotlar bazasini yaratish. O'zbekiston Respublikasida.
Xavfsizlikni ta'minlash	turistlarni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflar haqida xabardor qilish; huquq targ'ibot vakillari bilan birgalikda xodimlar o'rtasida profilaktika ishlarini olib borish	sayyohlar oqimining ko'payishi mavsumida sayyohlar eng ko'p to'planadigan joylarda patrullik qiluvchi hushyorlar guruhlarini yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Понятия, функции и цели туризма. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // <https://studopedia.su>
2. Tunca Toskay, Turizm Olayina Genel Yaklasim, 3- Basim, Der Yayinlari; № 26, Istanbul, 1989. – S.20.
3. Tunca Toskay, Turizm Olayina Genel Yaklasim, 3- Basim, Der Yayinlari; №26, Istanbul, 1989. – S.20.
4. Walter Hunziker, Un Siecle de Tourisme en Suisse, Berne, 1947. P.11.
6. Пардаев М.Қ. ва бошқалар. Хизмат кўрсатиш, сервис ва туризм соҳаларини ривожлантириш: муаммолар ва уларнинг ечимлари, Монография, Т.: Иқтисодиёт-молия, 2008.– Б. 58-59.

OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI BO‘YICHA XALQARO TASHKILOTLAR VA O‘ZBEKISTONNING ULARDAGI O‘RNI

Қурбонова Р.Ж. - PhD, доц. СамИСИ
Алимаматова М.А. - ИК-223 талаба, СамИСИ

Annotatsiya: Ushbu maqolada Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) ixtisoslashgan agentliklari, xususan FAO faoliyati va uning global oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni tahlil qilingan. Oziq-ovqat xavfsizligi darajasining agrar sektor rivojlanishi va xalqaro hamkorlik bilan uzviy bog'liqligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: BMT, FAO, oziq-ovqat xavfsizligi, agrar sektor, agrosanoat integratsiyasi, rivojlangan mamlakatlar, xalqaro tashkilotlar, iqtisodiy bloklar, globallashuv, qishloq xo'jaligi, texnologiyalar, xalqaro hamkorlik.

Аннотация: В данной статье анализируется деятельность специализированных учреждений Организации Объединённых Наций (ООН), в частности ФАО, и её роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. Обоснована тесная взаимосвязь уровня продовольственной безопасности с развитием аграрного сектора и международным сотрудничеством.

Ключевые слова: ООН, ФАО, продовольственная безопасность, аграрный сектор, агропромышленная интеграция, развитые страны, международные организации, экономические блоки, глобализация, сельское хозяйство, технологии, международное сотрудничество.

Abstract: This article analyzes the activities of specialized agencies of the United Nations (UN), particularly the FAO, and its role in ensuring global food security. The close relationship between the level of food security, the development of the agricultural sector, and international cooperation is substantiated.

Keywords: UN, FAO, food security, agricultural sector, agro-industrial integration, developed countries, international organizations, economic blocs, globalization, agriculture, technologies, international cooperation.

BMT tarkibida iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarni muvofiqlashtiruvchi bir qator ixtisoslashgan tashkilotlar mavjud (FAO, IMF, UNESCO, WHO va boshqalar). Ular ECOSOC orqali BMT bilan hamkorlik qiladi va global iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi.

Jomonqulova F.E. IQTISODIY AXBOROTLARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA BIZNES-TAHLIL QILISH TIZIMLARIDAN FOYDALANISH.....	310
Kalandarov J.A. O‘ZBEKISTONNING JANUBIY MINTAQALARIDA SPORT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA MARSHRUTLARI BO‘YICHA TAVSIYALAR.....	315
Kuliyev B.M. YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TRANSPORT XIZMATLARI INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	321
Abdurayimov U.A. O‘ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA KADRLAR QO‘NIMSIZLIGINI HOLATI VA TAHLILI.....	325
Tashov M.M. TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA HAL ETISH YO‘NALISHLARI.....	329
Қурбонова Р.Ж., Алимаматова М.А. OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI BO‘YICHA XALQARO TASHKILOTLAR VA O‘ZBEKISTONNING ULARDAGI O‘RNI.....	333
Abdurayimov U.A. MICE TURIZMINING IQTISODIY MOHIYATI VA O‘ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASIDA RIVOJLANISH HOLATI.....	335
Jomonqulova F.E., Mamatmurodov D. AXBOROT TUSHUNCHASI, AXBOROTLARNI KODLASH VA SANOQ TIZIMLARI.....	338
Kalandarov J.A. SPORT TURIZMINI AHOLI BANDLIGIGA MULTIPLIKATIV TA‘SIRI BORASIDA NAZARIY YONDOSHUVLAR VA UNING MODEL.....	341
Xalikov Y.M. “YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISHNING XITOIY TAJRIBASI VA TAHLILI.....	346
Қурбонова Р.Ж., Алимаматова М.А. OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI SOHASIDAGI MANFAATDOR TOMONLAR (STAKEHOLDERLAR).....	352
Abdurayimov U.A. O‘ZBEKISTONDA “MICE TURIZM”NI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMI BORASIDA TAVSIYALAR.....	354
Jomonqulova F.E., Nizomov M.Q. SONLI GRAFIKLI VA TOVUSHLI AXBAROTLARINI KODLASH.....	358
Kuliyev B.M. YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA SAMARQAND VILOYATI TRANSPORT INFRATUZILMASI KO‘RSATKICHLARINI ENGEL VA GOLTS KOEFFITSIYENTLARI TAHLILI ASOSIDA BAHOLASH.....	361
Mamayunusov T.O. TURIZM SOHASIDA DXSH ISHTIROKIDA INVESTITSIYA VA INNOVATSIYA INTEGRATSIYA MODELINI AMALGA OSHIRISH MEXANIZMI.....	367
Jomonqulova F.E., Nizomov M.Q. IQTISODIYOTDA FOYDALANILADIGAN DASTURIY MAHSULOTLAR.....	372

**«SOG‘LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH» MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMAN MA‘RUZA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

2026-yilda chop etildi.

Qog‘oz bichimi A5, 60x84^{1/16}, Ofset qog‘oz.

“Times New Roman” garnituras.

Nashr bosma tabog‘i 26.12

Buyurtma № 0106A/26. Adadi 25 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.